

Valeriu GORINCIOI

gr. did. sup., gr. manag. sup.,
Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu din Călărași
formator, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Spre o cultură managerială înaltă printr-un parteneriat eficient școală-familie

Rezumat: *Articolul vizează experiența echipei de conducere a Liceului Teoretic Mihail Sadoveanu din Călărași privind acederea spre o nouă cultură managerială printr-un parteneriat eficient școală-familie. Este promovată filozofia managerului școlar: cooperarea, colaborarea și instituirea unui parteneriat veritabil și eficient între toți subiecții educaționali (elevi, cadre didactice, manageri școlari și părinți), în cheia celor 3 R (Respect, Responsabilitate și Relații), prin utilizarea celor*

mai moderne tehnologii educaționale și informaționale, prin asigurarea unei oferte educaționale relevante și de înaltă calitate, pentru formarea/dezvoltarea personalității elevului și integrarea lui armonioasă în viața socială. Partea consistentă a articolului prezintă experiența implementării proiectului Academia pentru elevi, cadre didactice și părinți „E-parteneriat”, care a avut drept scop stabilirea unui parteneriat durabil școală-familie, prin facilitarea comunicării și colaborării dintre elevi, cadre didactice, părinți și alți membri ai comunității, în vederea asigurării unui proces educațional de calitate.

Cuvinte-cheie: *cultură managerială, parteneriat școală-familie, cooperare, colaborare.*

Abstract: *The article presents the experience of the managerial team of the Mihail Sadoveanu Theoretical High School of Calarasi, Moldova regarding the advent of a new managerial culture through an efficient school-family partnership. The article promotes a specific school manager's philosophy: cooperation, collaboration, and real partnership between all subjects of education (pupils, teachers, school management, and parents), along the lines of the three "R"s for effective partnerships (Respect, Responsibility, and Relationships), by using the most modern educational and informational technologies in order to provide relevant and high quality educational services, develop the pupils' personalities, and help them integrate in social life. The factual part of the article explores the experience of implementing the project The E-Partnership Academy for Students, Teachers, and Parents, which had the goal of establishing a durable school-family partnership by facilitating the communication and collaboration between pupils, teachers, parents, and other members of the community, in order to ensure a high-quality educational process.*

Keywords: *managerial culture, school-family partnership, cooperation, collaboration.*

Cultura managerială reprezintă, conform definiției date de Ovidiu Nicolescu în lucrarea Management (1999), sistemul de valori, credințe, aspirații, așteptări și comportamente ale managerilor dintr-o organizație, care se re-

flectă în tipurile și stilurile de management practicate în cadrul organizației, marcând sensibil conținutul culturii organizaționale și performanțele sale.

Filozofia managerului școlar se întemeiază pe un șir de factori esențiali: cooperarea, colaborarea și stabilirea de parteneriate veritabile între toți subiecții educaționali (elevi, cadre didactice, manageri școlari și părinți), prin utilizarea celor mai moderne tehnologii educaționale și informaționale, prin asigurarea și prestarea unor servicii educaționale relevante și de înaltă calitate, prin transformarea instituției în una accesibilă și prietenoasă copiilor, pentru formarea/dezvoltarea personalității elevului și integrare sa armonioasă în viața socială.

Scopurile fundamentale ale culturii manageriale prevăd: construirea unei școli care oferă servicii educaționale centrate pe copil (ECC), inclusiv transformarea acesteia în una prietenoasă copilului, prin promovarea conceptului de *educație pentru fericire și viitor*; atingerea unei calități înalte a serviciilor educaționale oferite elevilor și altor membri ai comunității; crearea de condiții optime pentru activitatea educațională, care vor asigura autoperfecționarea, dezvoltarea instituțională durabilă; atingerea unui nivel înalt al relațiilor interpersonale (dintre elevi, cadre didactice, manageri școlari și părinți), al naturii și calității experienței de învățare, în măsură să îmbunătățească cultura organizațională a școlii.

Comportamentele managerilor, tipurile și stilurile de conducere. Managerul școlar contemporan pledează pentru un stil participativ, care deschide pentru actorii educaționali (elevi, cadre didactice, părinți) oportunități de a lua decizii și de a-și asuma responsabilitatea pentru ele. Promovarea unui stil participativ presupune modificări de comportament, atât la conducători, cât și la subalterni. Aceasta constituie un proces de durată, care se poate desfășura numai în condițiile unei anumite flexibilități și toleranțe față de eșecuri (asumarea riscului pe termen scurt și mediu) [1].

Conținutul culturii organizaționale. În cele ce urmează, propunem un exemplu de parteneriat școală-familie drept condiție obligatorie a reușitei școlare. Un număr enorm de cercetări privind impactul pozitiv al acestui parteneriat, în timpul școlarității (dar și pe tot parcursul vieții), relevă faptul că nu-i putem educa pe copii fără a ajunge la părinții lor. Atunci când școlile și familiile lucrează împreună, își asumă deopotrivă responsabilitatea, copiii au șanse mult mai mari de reușită, nu numai academică, ci și în viață. În acest context, Patricia Williams [2] afirmă că parteneriatele eficiente se bazează pe trei R: Respect, Responsabilitate și Relații.

Dacă școala promovează o politică "a ușilor deschise", părinții sunt parteneri cu drepturi depline în procesul de luare a deciziilor. Or, aceasta presupune existența unui climat care îi stimulează și se îngrijește de nevoile lor, dar și de cele ale copilului. Există și ceea ce numim

cunoașterea drepturilor și a responsabilităților, astfel încât școlile oferă acces la servicii, suport, resurse și întruniri în momente și locuri convenabile părinților și copiilor. În întreaga zonă de respect predomină convingerea că atât școala, cât și părinții doresc cu adevărat ceea ce este mai bun pentru acel copil. Și dacă ambele părți se angajează să-i ofere acest bun, înseamnă că ele sunt dispuse să împartă responsabilitatea pentru succesul și insuccesul copilului.

Acest lucru ne aduce la cel de-al doilea R – responsabilitatea. Școala și părinții nu se învinovătesc reciproc pentru cele nerealizate conform expectanțelor, în schimb își revendică responsabilitatea pentru rezultatul școlar. După John Hopkins, "sarcina noastră este de a crea școli prietenoase cu părinții și cămine familiale prietenoase cu școala". Când vorbim de școli prietenoase părinților, vorbim despre școli incluzive, care îi acceptă pe toți copiii, apreciind și valorificând diferențele. Totodată, înseamnă că școlile au responsabilitatea de a rămâne conectate și că părinții au responsabilitatea de a rămâne interconectați.

Cu respect și responsabilitate deschidem ușile relațiilor semnificative – cel de-al treilea R în parteneriatele noastre de succes cu părinții. Relațiile se construiesc pe încredere, iar încrederea este forța ce susține parteneriatele de calitate. Relațiile sporesc colaborarea, atât de necesară supraviețuirii parteneriatelor și susținerii copiilor să izbutescă în școală.

Proiectul *Academia pentru elevi, cadre didactice și părinți "E-parteneriat"*, realizat de Asociația părinților și de un grup de profesori de la Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu din Călărași, în cadrul Concursului de granturi pentru ONG-uri locale, lansat de Fundația Soros-Moldova și Institutul pentru o Societate Deschisă, cu genericul *Angajarea comunității în sprijinul educației de calitate*, a avut scopul de a stabili un parteneriat durabil școală-familie, prin facilitarea comunicării și colaborării dintre elevi, cadre didactice, părinți și alți membri ai comunității, în vederea asigurării unui proces educațional de calitate.

Obiectivele proiectului:

O.1. Modernizarea procesului educațional la nivel de liceu, prin organizarea *Academiei pentru elevi, cadre didactice și părinți „E-parteneriat”*, în cadrul căruia se vor desfășura activități cu ajutorul TIC;

O.2. Armonizarea ofertei educaționale propuse de liceu și a cerințelor elevilor și ale societății, în vederea inserției lor armonioase în cadrul *Academiei pentru elevi, cadre didactice și părinți „E-parteneriat”*;

O.3. Creșterea gradului de implicare a comunității în viața școlii, prin implicarea părinților, a APL-urilor, a agenților economici.

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele:

Activitatea de start: Lansarea proiectului (Start

proiect); prezentarea membrilor comunității (APL, mass-media, mediul de afaceri), a scopului, obiectivelor și activităților proiectului.

Activitatea 1: Prezentarea posibilităților clasei multi-media, a echipamentului digital din dotare, a oportunităților oferite de TIC.

Activitatea 2: *Resursele educaționale deschise (RED) și eficiența actului educațional.* Au fost prezentate posibilitățile de căutare, găsire și utilizare corectă a resurselor educaționale deschise, inclusiv experiența Republicii Moldova și cea internațională.

Activitatea 3: *Catalogul electronic eficient: plusuri și minusuri.* Prezentarea mai multor variante de catalog electronic și a modalităților contemporane de comunicare școală-familie.

Activitatea 4: *Blogul personal în comunicarea didactică.* A fost descifrată noțiunea de *blog*, au fost prezentate câteva modalități de utilizare și de management al blogului în activitatea didactică.

Activitatea 5: Prezentarea activităților cu utilizarea calculatorului în predarea-învățarea-evaluarea chimiei.

Activitatea 6: Prezentarea practicilor de succes cu utilizarea calculatorului în predarea-învățarea-evaluarea fizicii.

Activitatea 7: *Proiectul de grup – un pas spre dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice, elevilor și părinților.* A avut loc un atelier de lucru *Crearea mediului virtual de colaborare școală-elev-familie.*

Activitatea 8: Stabilirea parteneriatului școală-familie în scopul educării elevilor prin lectură. S-a organizat o discuție-panel, cu lectura unei cărți on-line și vizionarea unui film realizat în baza ei.

Activitatea 9: Prezentarea rezultatelor unui studiu de psihologie *Relația școală-familie și impactul ei asupra procesului educativ.*

Activitatea 10: *Cafeneaua DO (Drepturilor Omului),* desfășurată cu participarea părinților, elevilor, cadrelor didactice.

Activitatea de final. Totalurile proiectului. Lecții învățate. Durabilitatea proiectului.

Pregătirea pentru implementarea proiectului: Planificarea demersului de implementare a proiectului a inclus o analiză a problemelor și a necesităților beneficiarilor. Studiul a evidențiat că factorul decisiv al succesului școlar îl reprezintă abordarea corectă a realității în activitățile comune familie-școală. Sunt necesare sisteme complexe de dezvoltare a responsabilităților individuale și colective, în deplină concordanță cu preocupările, interesele, deprinderile și aptitudinile fiecărui adolescent. Procesul de colaborare cu părinții asigură atingerea scopului educațional. Pornind de la necesitatea cunoașterii sociopsihopedagogice a adolescentului, școala propune și susține colaborarea cu familia pe diferite paliere. Urmărind aspectele comune, speciale și diferențiate, pe care le prezintă viața de elev, părinții pot

completa, sprijini și dezvolta personalitatea viitorului adult cu o singură condiție – colaborarea cu școală.

Problema: În ultimul timp, din anumite cauze, atât obiective, cât și subiective, comunicarea dintre cei doi actori – școala și familia – are de suferit. Ideea de bază a proiectului constă în atragerea și implicarea cadrelor didactice, elevilor și părinților în activități educaționale comune, inclusiv cu utilizarea celor mai noi tehnologii informaționale și comunicaționale, pentru fortificarea parteneriatului, care să contribuie la ridicarea calității actului educațional. Tematica activităților reiese din studierea nevoilor de formare ale grupului-țintă, formatorii primind informațiile necesare despre: cerințele de derulare a unui atelier cu adulții; modalitățile de planificare, organizare și evaluare; cerințele privind elaborarea agendei atelierului, raportarea.

Modul de implementare a proiectului: Fiecare activitate s-a desfășurat conform unui ciclu logic: *planificarea activității* (elaborarea agendei, a scenariului, a chestionarelor de evaluare, a certificatelor pentru participanți; planificarea achizițiilor de birotică, a pauzei de ceai/cafea, asigurarea prânzului); *desfășurarea activității* (prezentarea finanțatorului, a scopului și a obiectivelor proiectului, desfășurarea activităților din cadrul atelierului în manieră activ-participativă (cu utilizarea TIC: prezentări, bloguri, laboratoare virtuale, RED, jocuri didactice, simulări, activități în grup, lucrul cu posterul, metode LSDGC); 3) *evaluarea activității*, prin chestionare, alcătuirea și prezentarea raportului după fiecare atelier.

Rezultatele obținute:

Rezultate cantitative: s-a constituit *Academia pentru elevi, cadre didactice, părinți „E-parteneriat”*; 60 de părinți, 149 de elevi, 87 de profesori au fost instruiți în cadrul a 10 ateliere tematice; s-au organizat și desfășurat 2 ședințe de start și de finalizare a proiectului.

Rezultate calitative: 1) *imediate* – modernizarea procesului educațional la nivel de liceu, prin utilizarea TIC; prezentări, bloguri (pe blogul AOP (<https://aopliceu.wordpress.com>) a fost publicat un articol și reportaje foto de la toate activitățile), laboratoare virtuale, RED; armonizarea ofertei educaționale propuse de liceu cu cerințele elevilor și ale societății, în vederea inserției lor reușite de viitor; 2) *de perspectivă* – creșterea gradului de implicare a comunității în viața școlii, prin implicarea părinților, APL-urilor, DÎTS Călărași, a agenților economici.

Succesul proiectului: Acest lucru a fost reflectat de către participanți în chestionarele de evaluare a activităților și a proiectului în ansamblu. Deși a fost un proiect de pionierat în raionul Călărași, acesta și-a atins scopul, iar experiența acumulată a fost împărtășită în comunitate, membrilor familiilor, altor părinți, elevi, profesori.

Impactul proiectului: Stabilirea unui parteneriat durabil școală-familie; 60 de părinți, 149 de elevi, 87 de

cadre didactice familiarizate cu noile tehnologii informaționale și comunicaționale; acumularea de noi cunoștințe din domeniul științelor educației (pedagogie, psihologie); implicarea în continuare a familiei în activitățile școlii; derularea unor activități didactice cu utilizarea metodelor interactiv-participative, a mijloacelor moderne (tabla Smart, videoproiector, laptop, prezentări, filmulețe), în vederea creșterii atractivității activităților, cultivării creativității și spontaneității elevilor; extinderea abordărilor interdisciplinare/transdisciplinare; consilierea și sensibilizarea părinților cu privire la importanța educației formale și nonformale; identificarea unor oportunități pentru derularea de programe remediale de tip *after school*.

Proiectul a contribuit la dezvoltarea personală a beneficiarilor, la formarea unor aptitudini și, cel mai important, la creșterea motivației școlare prin valorizarea elevilor și optimizarea cooperării la nivel de clasă, prin facilitarea auto- și intercunoașterii. Activitățile de consiliere a părinților i-au sensibilizat referitor la nevoile de dezvoltare ale copiilor lor.

Analizând schimbările intervenite în planificarea inițială, constatăm diferențe ne semnificative între obiectivele fixate și rezultatele obținute. Planul de acțiuni a fost implementat în întregime. Au intervenit mici probleme legate de perfectarea certificatelor de participare, a agendelor activităților și a listelor participanților, de plasarea pe blog a informației despre proiect.

În procesul de evaluare a succesului/rezultatelor s-au folosit diverse metode de monitorizare: chestionarea participanților înainte și după activități, discuții, consultarea participanților, fotografii, înregistrări video. Metodele de evaluare utilizate: chestionarea participanților la lansarea și după finalizarea proiectului, rapoarte narrative, rapoarte financiare, documente financiare (conturi, facturi fiscale, acte, contracte).

Oportunități pentru asigurarea continuității proiectului: După finalizarea proiectului, grupul de inițiativă, împreună cu cel de monitorizare, au analizat rezultatele înregistrate. Pe viitor, planificăm diseminarea experienței acumulate în localitățile rurale vecine (profesori, elevi, studenți, primari, reprezentanții micului business), prin organizarea seminarului raional al cadrelor didactice și manageriale, părinților și elevilor, precum și prin intermediul mass-mediei, al poștei electronice etc. De asemenea, întru aprofundarea parteneriatului școală-familie, planificăm lansarea unor noi inițiative comunitare.

Lecțiile învățate: Beneficiarii au avut parte de experiențe prețioase în ceea ce privește implicarea activă în viața școlii; necesitatea desfășurării și în continuare a unor activități similare; implementarea altor proiecte de parteneriat; aplicarea celor însușite în cadrul proiectului, inclusiv în domeniul TIC, în familie și școală, pentru o nouă calitate a actului educațional; motivarea mai multor părinți și elevi de a se implica activ în soluționarea problemelor școlii.

În încheiere: Din perspectiva celor trei R (Respect, Responsabilitate și Relații), părinții sunt percepuți ca primii profesori ai copiilor lor: ei au *responsabilitatea* de a interacționa pozitiv cu copiii, de a construi *relații* sănătoase, de a-i trata cu *respect*, de a servi ca modele de comportament și de a oferi suport și îndrumare. Părinții sunt, de asemenea, partenerii școlii în procesul educațional. Ei pot face schimb de experiență și participa la procesul decizional. Rolul părinților care promovează educația participativă și incluzivă este de o importanță capitală; de fapt, este un predictor al succesului unui copil la școală. Astfel, cele trei R (Respect, Responsabilitate și Relații) devin repere în construirea de parteneriate cu un impact durabil asupra dezvoltării tuturor copiilor.

WEBOGRAFIE:

1. <https://conspecte.com/Management/comportamentul-managerial-stiluril-de-conducere.html>
2. <https://inclusiveschools.org/how-do-we-build-effective-parent-school-partnerships-in-inclusive-schools/>
3. <https://aopliceu.wordpress.com/2017/01/18/start-proiect/>
4. <https://aopliceu.wordpress.com/2017/04/10/atelierul-utilizarea-tic-in-scopul-eficientizarii-invatarii-prin-colaborare-intre-elevi-parinti-si-profesori-in-imagini/>
5. <https://aopliceu.wordpress.com/2017/02/12/atelierul-resurse-educatinala-deschise-si-eficienta-actului-educational/>
6. <https://aopliceu.wordpress.com/2017/03/28/atelierul-catalogul-electronic-eficient-plusuri-si-minusuri-prezentarea-cercului-de-robotica/>
7. <https://aopliceu.wordpress.com/2017/03/28/atelierul-managementul-blogului-personal-in-imagini/>
8. <https://aopliceu.wordpress.com/2017/04/29/339/>
9. <https://aopliceu.wordpress.com/2017/04/19/atelierul-utilizarea-calculatorului-in-predarea-invatarea-evaluare-unor-discipline-scolare-fizica-robotica/>
10. <https://aopliceu.wordpress.com/2017/02/08/atelierul-proiectul-de-grup-un-pas-spre-dezvoltarea-competentelor-digitale-ale-cadrelor-didactice-elevilor-si-parintilor/>
11. <https://aopliceu.wordpress.com/2017/03/15/o-experienta-noua/>
12. <https://aopliceu.wordpress.com/2017/03/28/atelierul-relatia-scoala-familie-si-impactul-ei-asupra-procesului-educativ-in-imagini/>
13. <https://aopliceu.wordpress.com/2017/05/06/370/>
14. <https://aopliceu.wordpress.com/2017/05/20/evenimentul-de-totalizare-a-proiectului-academia-pentru-elevi-cadre-didactice-si-parinti-e-parteneriat/>